

SÍNDROME DE BURNOUT ENTRE ESTUDANTES DE MEDICINA E PROFISSIONAIS DA SAÚDE: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Maria Eduarda Holanda Sipaúba - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - maria.sipauba@ufnt.edu.br

Leticia Paz Duarte - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - leticia.duarte@ufnt.edu.br

Thiago Castro da Silva - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - thiago.silva@ufnt.edu.br

Luana Matos dos Santos - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - luana.santos@ufnt.edu.br

Geiciane Vieira da Silva - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - geiciane.silva@ufnt.edu.br

Andrielly Gomes de Jesus - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - andriellygomes@mail.uft.edu.br

INTRODUÇÃO: A Síndrome de Burnout (SB) é uma condição caracterizada por exaustão emocional, despersonalização e baixa realização resultante da exposição ao estresse crônico. Estudantes de medicina e profissionais da saúde são particularmente vulneráveis a SB, uma vez que enfrentam carga intensa de estudos, longas jornadas e constante pressão. Tais fatores, comprometem a qualidade do atendimento prestado aos pacientes, a saúde física e mental desse grupo. **OBJETIVOS:** Analisar a prevalência e os fatores associados à Síndrome de Burnout em estudantes de medicina e profissionais da saúde. Identificar estratégias de prevenção e intervenção para promover o bem-estar e a saúde mental desses indivíduos. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão de literatura do tipo qualitativa, a busca por artigos foi realizada nas bases de dados: SciELO (Scientific Electronic Library Online) e PubMed (plataforma de publicações da National Library of Medicine) a partir da utilização de descritores “Burnout”, “Exhaustion”, “Health Professionals” e “Students”, correlacionados pelo operador booleano “AND”. De início, foram encontradas 145 produções científicas, sendo 94 dos últimos 5 anos. Destas, foram selecionados 10 estudos para elaboração desta revisão, utilizando como critérios de exclusão obras com pouca relevância para o tema e obras anteriores a 2020. **RESULTADOS:** A síndrome de burnout (SB) entre estudantes de medicina e profissionais da saúde é altamente prevalente, com 70% dos periódicos analisados demonstrando essa alta incidência, enquanto 10% consideraram o problema irrelevante e 20% indicaram uma prevalência moderada. Em relação aos fatores desencadeadores, 60% dos artigos apontam a carga horária excessiva como principal fator, 20% destacam a pressão acadêmica e 20% mencionam a falta de suporte emocional. Ademais, 80% dos periódicos suscitaram que a carga de trabalho e a pressão psicológica são determinantes no desenvolvimento da síndrome. **CONCLUSÃO:** Assim, observa-se que o sintoma mais prevalente na SB é a exaustão emocional, afetando cerca de 70% dos acometidos, sendo agravada principalmente pelas situações de estresse vivenciadas. A exigência acadêmica e a necessidade de alto desempenho contribuem significativamente para a progressão do quadro. A prática de atividade física é apontada como um fator protetor contra a SB, pois contribui para a redução do estresse e dos sintomas da exaustão emocional, sendo que um dos estudos analisados destaca sua influência na liberação de serotonina e endorfinas. No entanto, apesar dos seus benefícios, apenas 30% dos estudos indicam uma adesão significativa à prática entre estudantes, sugerindo que seu potencial ainda é subutilizado.

Palavras-chave: Burnout, Estudantes, Exaustão, Profissionais da Saúde

REFERÊNCIAS:

LIMA, Amanda Stephanie de Oliveira et al. Síndrome de burnout e fatores associados em estudantes da área da saúde. **Revista Baiana de Enfermagem**, p. e47376, 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/enfermagem/article/view/47376>. Acesso em: 12 mar. 2025.

MAIA, David de Alencar Correia et al. Síndrome de burnout em estudantes de medicina: relação com a prática de atividade física. **Cadernos ESP**, v. 6, n. 2, p. 50-59, 2012. Disponível em: <https://cadernos.esp.ce.gov.br/index.php/cadernos/article/view/126>. Acesso em: 12 mar. 2025.

NASSAR, Leonardo Maso; CARVALHO, Josué Pires de. Síndrome de Burnout em estudantes de graduação de medicina no Brasil: uma revisão do panorama brasileiro. **Espaço para a Saúde**, v. 22, 2021. Disponível em: <https://espacoparasaude.fpp.edu.br/index.php/espacosauade/article/view/721>. Acesso em: 12 mar. 2025.

PEREIRA-LIMA, Karina; LOUZÃ, Mario R. Burnout in medical students: a systematic review. [Revista Brasileira de Psiquiatria](#), v. 37, n. 3, p. 233-238, 2015. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26172005/>. Acesso em: 12 mar. 2025.

RODRIGUES, Camila Serra et al. Avaliação da prevalência da síndrome de burnout em estudantes de Medicina. [Revista Brasileira de Educação Médica](#), v. 44, p. e176, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbem/a/DwVChkfNHhF4Mg4yNmb4CqR/?lang=pt>. Acesso em: 12 mar. 2025.